

“AL OSOR AL-BOQIYA AN AL-QURUN AL-XOLIYA” ASARINING TARIXIY AHAMIYATI

Mamasidikov Abdug‘ani

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786212>

“Osori boqiya” (“Al- osor al boqiya an al- qorun al-holiya” – Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”). taxminan 1000-yilda, Abu Rayhon Jurjonda (Kaspiy dengizining janubiy sharqidagi shahar) yashaganida yozib tamomlagan. Bu asar Abu Rayhon Beruniyning birinchi yirik asari bo‘lib, Beruniy uni 27 yoshida yozgan. “Hozir ham butun sharq ilmiy adabiyotida bu kitobga teng keladigan ilmiy asar yo‘qdir”—deb yozgan edi akademik I.Y.Krachkovskiy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”da Beruniy o‘ziga ma‘lum bo‘lgan xalqlar: yunonlar, rumliklar, eroniylar, sug‘diylar, xorazmliklar, harroniylar (yulduzga topunuvchilar), qibtiylar, xristianlar, yahudiylar, islomgacha bo‘lgan arablar va musulmonlarning butun yil hisoblari, turli bayramlari va mashhur kunlarining mufassal tasvirini bayon etgan. Akademik S.P.Tolstov bu asar haqida shunday degan edi: “Bu asar Yaqin va O‘rta Sharq xalqlarining birinchi navbatda, O‘rta Osiyo xalqlarining xo‘jalik hayoti, urf-odatlarini, marosimlari, e‘tiqodlari haqidagi o‘ziga xos bir qomusdir¹. “Yodgorliklar” faqat o‘tgan asrning buyuk yodgorligi emas, balki hozirgi kunning ham qimmatbaho boyligidir. “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”ning arab tilidagi nusxasi birinchi marta nemis sharqshunos olimi Eduard Zaxau (1845—1930) tomonidan 1878 yili Leypsigda izohlar bilan chop etilgan. Bir yildan keyin Zaxau asarning ingliz tilidagi tarjimasini Londonda nashr etdi. Tarjimaga Beruniyning tarjimayi holi va izohlar ilova qilingan. Bu bilan Zaxau “Yodgorliklar”ni o‘rganishga keng yo‘l ochib berdi. Zaxauni nashr etgan arabcha nusxasi va inglizcha tarjimasini XVII- XVIII asrlarda ko‘chirilgan to‘rtta qo‘lyozma asosida amalga oshirilgan edi. Bu nusxalarning hammasi deyarli bitta qo‘lyozmadan ko‘chirilgan bo‘lib, ularda juda ko‘p tushub qolgan joylar bor. Bu o‘rinlarni to‘ldirish uchun “Yodgorliklar”ning yangi nusxalarini topish zarur edi. 1912-yili asarning ikkita ancha qadimgi qo‘lyozmasi topildi. Ulardan bittasi Tehrondagi rus diplomatik vakolatxonasi vakili L. Bagdanov tomonidan qo‘lga kiritildi. Hozir bu qo‘lyozma Rossiya FA Sharqshunoslik institutining Sankpetrburg bo‘limida saqlanmoqda. Bu nusxa 1219-1220 yillarda ko‘chirilgan bo‘lib “Yodgorliklar”ning eng qadimgi qo‘lyozmasi hisoblanadi. Ikkinchi qo‘lyozma Istanbulda topilgan va hozir Istanbul xalq kutubxonasida saqlanmoqda. Zaxau nashr etgan arabcha nusxa asosida 1943-yili “Yodgorliklar” Eron sharqshunosi Akbar Dono Sirisht Sayrafiy tomonidan fors tiliga tarjima

qilindi. Nenis olimlari K. Garbers va I. Fyukk Zaxau matnining tushib qolgan o'rinlarini Istanbul nusxasi asosida to'ldirilib, 1952-yili qo'shimcha nashr etdilar. K. Garbers va I. Fyukklarning qilgan nashrini 1959-yili A.B. Xolidov tomonidan rus tiliga tarjimai bilan qo'shib nashr etildi. Abu Rayhon Beruniy o'z ijtimoiy qarashlari aks ettirilgan maxsus asar qoldirmagan. Ammo, shunga qaramay, olimning ko'pgina qomusiy asarlarida faqatgina qimmatli tarixiy ma'lumotlar keltirilmagan, balki muallif ishning borishiga qarab u yoki bu ijtimoiy masalalar bo'yicha o'zining nuqtayi nazarini e'tirof etishga yoki ular yuzasidan tanqidiy fikrlar aytishga harakat qilgan. Bu uning ijtimoiy qarashlari to'g'risida xulosa chiqarish imkoniyatini beradi. Beruniy ilmiy faoliyatining dastlabki davridanoq ijtimoiy – tarixiy masalalarni zo'r qiziqish bilan o'rgana boshladi. Masalan “al- osor al- boqiya” asaridan ilgari, Beruniyning o'zi e'tirof etishicha, “ Oq kiyimliklar ” va qarmatiylar xabarlarini haqida kitob” nomli asarlarini yozgan. Mazkur asar o'rta asr sharqida eng ilg'or, taraqqiyparvar ijtimoiy harakatlardan biri bo'lgan qarmatiylarga bag'ishlangan. Beruniy shuningdek, xorazm tarixiga oid maxsus asar yaratgan. Bayhaqiy undan parcha ham keltirgan. Afsuski, uning tarixiy - ijtimoiy masalalarga oid maxsus bu va boshqa asarlari bizgacha yetib kelmagan. Lekin ularning tematikasining o'ziyoq Beruniyning qiziqish doirasini ifoda etadi. Tadqiqotlar natijasida tarixchilar shuni aniqlashdiki, Abu Rayhon Beruniy o'z davrining yirik siyosiy arbobi ham bo'lgan. To'g'ri, Beruniy Farobiy kabi o'zining ijtimoiy qarashlari bo'yicha bir butun yaxlit ijtimoiy ta'limot yaratmagan. Biroq uning fikr mulohazalari va umumlashmalari shuning uchun ham qimmatli, olimning fikrlari, bir tomondan, O'rta Osiyo, qadimgi yunon va hind mutafakkirlarining ilg'or ananalarini ijodiy rivojlantirgan bo'lsa, Ikkinchi tomondan, yetukligi va tafakkur doirasining kengligidan dalolat beradi. Garchand qur'ondan misollar keltirgan bo'lsa ham Beruniy fikrlarining mazmuni tarixiy xolislik va aniqlikka asoslangan. Davrning o'ziga xos xususiyati, o'sha davrdagi ijtimoiy shart – sharoit dinni ijtimoiy hayotning turli sohasiga kirishiga, diniy aqidalarga rioya qilishga majbur qildi. Beruniy tomonidan “sabablarning sababi” – inson va insoniyat jamiyatining yuzaga kelishi masalasining qo'yilishi diqqatga sazovordir, “Qadimgi tarixlarning eng avvalgisi va eng mashhuri bu bashariyatning boshlanishidir. Kitob ahllari bo'lmish yahudiylar, xristianlar, otashparastlar va boshqa xalqlar orasida bashariyatning boshlanishi va uning tarix boshi qilib olinishi xususida shunday ixtiloflar borki, tarixlar haqida bu kabi xilma- xillik bo'lishi mumkin emas. Beruniy inson va kishilik jamiyati xudo tomonidan yaratilgan degan afsonani chuqur tahlil qilib, quyidagi xulosaga keladi:

“Yaratilishning boshlanishi va o‘tmish asrlar ahvoli orqali bilinadigan har bir narsa uydirma gaplar va afsonalar bilan qorishgandir, chunki bu ishlar juda uzoqda qolib biz bilan ular orasida ko‘p zamon o‘tib ketgan”. Bu yerda Beruniy kishilik jamiyatining paydo bo‘lishi haqida “Ratsionalizm” pozitsiyasida turganini ko‘ramiz. U bu voqealar sodir bo‘lgan davr noma‘lum, bu haqda olim ega bo‘lgan ma‘lumotlar mazkur savolni yechishga yetarli emas deb biladi; bunday pozitsiyada turishning o‘zi Beruniyning bu masalaga tabiiy ravishda yondashganligidan dalolat beradi. Ana shu nuqtai nazardan u payg‘ambarlar va muqaddas kitoblarda inson qanday yaratilganligi to‘g‘risidagi rivoyatlarni rad etgan. Olamning mavjudligi mavzusiga kelganda Beruniy ehtimol u bir necha ming million yillardan beri mavjud bo‘lgandir, degan taxminlarni aytgan. Beruniy turli xalqlarning etnogenezi va etnik tarixiga oid ham diqqatga sazovor fikr-mulohazalar bildirgan. Shuningdek, asarda qadim xalqlarning taqvim tizimi hamda alohida kunlari haqida ham juda qiziqarli ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Muallif asarida o‘ziga ma‘lum bo‘lgan xalqlarning yil taqvimlari, rasm-rusumlari, hayitlari va mashhur kunlarini mufassal tasvirlab beradi.

Jumladan, rimliklarda achchiq va sho‘r narsalarni faqatgina belgilangan ma‘lum kunlarda tanovvul qilinishi, qon olishishlari sovuq kunlarda amalga oshirilmasligi, Dumat at-Jantal shahridagi bir bozorda savdo ishlari toshlar orqali amalga oshirilishi, al-Mashakkar shahridagi bozorda esa faqatgina quloqqa gapirib savdo qilinish mumkinligi to‘g‘risidagi ko‘plab qiziq ma‘lumotlarni bayon qilgan. Bayram va marosimlar to‘g‘risida yozar ekan, Xorazmliklarning hayitlari ikki hil bo‘lganligini, ya‘ni birinchisi, tabiat voqea xodisalari bilan bog‘liqlari: yil boshi bayrami, gulxanda isinish bayrami, yog‘liq non yeyish kuni, Mina kechasi kabilar, ikkinchisi esa Islom dini kirib kelgunga qadar o‘tkazilgan diniy marosimlar: arvohtar uchun qabrlarga ovqat qo‘yish marosimi va shu kabilar to‘g‘risida ma‘lumotlar bergan. Beruniyning shaxsan o‘zi ham hayitlarni ikki guruhga bo‘lish lozimligini yozib o‘tgan: bular diniy va dunyoviy hayitlar. Olim dunyoviy hayitlarni mukarram hayitlar deb ataydi. Manbalarga ko‘ra ushbu hayit kunlari podshoh va raislar o‘zlari uchun marosimlar o‘tkazganlar hamda ular orqali nafslarini sevintirishga, ruhlarini shodlantirishga erishganlar, maqtov va madhga sazovor bo‘lganlar, o‘z xalqlarining muhabbatini jalb qilganlar, duolar olganlar. Bu kunlarni nishonlash oddiy xalq uchun ham bir marosimga aylangan. Ana shu hayitlar faqir va kambag‘allar fikricha hayotlarining torligini kenglikka aylantiruvchi, umid va orzularini yuzaga chiqaruvchi, halokatga yaqinlashganlarida ularni xatar va balodan qutqaruvchi sabablarning biri bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov SH., R.Shamsutdinov.Vatan tarixi. T.»O‘qituvchi.1997. 11
2. Irisov. A, Nosirov. A, Nizomiddinov. I – “O‘rta osiyolik qiriq olim”.1961.
3. Xayrullayev. M – “Ma’anaviyat yulduzlari”. T:. 2001.

